

Este template foi desenvolvido para apoiar a elaboração de planos de análise económica estruturados, transparentes e reprodutíveis.

Instruções de Uso: *Substitua os campos entre colchetes. Remova seções não aplicáveis. Defina decisões analíticas a priori sempre que possível.*

Controle de Versão: V x.x.

Título do Projeto: [Insira o título do estudo, identificando a intervenção e a população de risco]

Responsáveis: [Nomes da equipa de alunos e professor orientador]

Data e Versão: [Ex: Outubro, 2025 - Versão 1]

1. INTRODUÇÃO E GOVERNANÇA

Problema de Saúde: [Descreva a condição bucal (ex: cárie) e a necessidade da avaliação no contexto clínico ou de políticas públicas]

Evidência Científica (Background ou Rationale): [Apresente a síntese de evidência ou justificativa teórica que sustenta o uso das tecnologias analisadas (ex: revisões baseadas em GRADE ou protocolos de intervenção mínima)]

Pergunta Económica: [Formule a questão central da avaliação (ex: Qual estratégia de aplicação de flúor é mais custo-eficativa para o SUS em pacientes de alto risco?)]

Conflito de Interesses e Financiamento: [Declare fontes de apoio e detalhe como a independência dos resultados e a transparência foram garantidas]

2. DESENHO DO ESTUDO

[Individualização - Marque a opção adequada ao seu projeto]:

() Avaliação Económica Aninhada em Ensaio Clínico: [Uso de dados primários coletados diretamente de um trial ou estudo clínico acompanhado pela equipa]

() Avaliação Baseada em Modelo: [Uso de modelos matemáticos para simular desfechos a partir de dados de eficácia extraídos da literatura]

() Outro Desenho: [Descreva se o estudo for de coorte, observacional ou outra modalidade]

Conteúdo produzido para a Disciplina de Economia em Saúde aplicada à Odontologia, sob supervisão do Núcleo de Evidências e Avaliações Económicas, FOUASP (NEPAE_USP) e iniciativa EviDent para capacitação e treinamento de atores envolvidos no processo.

Citação Recomendada: Braga MM, Cavalcanti Y, Fernandes AFC, Carrer FCA, Machado GM, Pannutti CM, Pontes LRA on behalf NEPAE, EviDent groups, TAPAS-HEAP: Template para Planos de Análise Económica em Estudos de Saúde. 2026. DOI: [10.5281/zenodo.1935608](https://doi.org/10.5281/zenodo.1935608). Licença: Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

3. MÉTODOS E ESCOPO

População (Base Cases): [Defina os perfis dos pacientes (idade, dentição, risco) que representam os casos-base da análise]

Configuração e Local: [Especifique o cenário do sistema de saúde onde a intervenção ocorre (ex: Atenção Primária no SUS)]

Intervenções e Comparadores: [Liste as intervenções principais e os controles utilizados nos estudos primários]

Perspectiva: [Defina o ponto de vista da análise (ex: Provedor de Saúde - SUS)]

Horizonte Temporal: [Determine o tempo de acompanhamento necessário para observar os resultados (ex: ciclos de 2 anos ou até à esfoliação)]

4. ESTRUTURA DA MODELAGEM (Se aplicável)

Tipo de Modelo: [Explícite se usará Árvore de Decisão, Modelo de Markov ou outro]

Estados de Saúde: [Defina os estados de transição do dente ou do paciente (ex: Hígido, Cavidade, Restaurado, Extraído)]

Validação do Modelo: [Descreva como as premissas e a estrutura serão validadas (ex: consulta a especialistas ou comparação com estudos anteriores)]

5. CUSTOS E EFEITOS

5.1 Estimativa de Custos

Itens de Custo: [Identifique recursos: infraestrutura, instrumentos, materiais, pessoal e manutenção]

Fonte de Valoração: [Indique de onde vêm os preços (ex: banco de preços governamental, repositórios validados ou cotação com fornecedores)]

Moeda e Desconto: [Indique a moeda (BRL), conversão por PPP e a taxa de desconto aplicada (padrão 5%)]

5.2 Efeito e Valoração

Medida de Desfecho: [Defina os índices clínicos ou de utilidade utilizados (ex: CPOD, superfícies salvas, QALYs)]

Conteúdo produzido para a Disciplina de Economia em Saúde aplicada à Odontologia, sob supervisão do Núcleo de Evidências e Avaliações Econômicas, FOUASP (NEPAE_USP) e iniciativa EviDent para capacitação e treinamento de atores envolvidos no processo.

Citação Recomendada: Braga MM, Cavalcanti Y, Fernandes AFC, Carrer FCA, Machado GM, Pannutti CM, Pontes LRA on behalf NEPAE, EviDent groups, TAPAS-HEAP: Template para Planos de Análise Económica em Estudos de Saúde. 2026. DOI: [10.5281/zenodo.1935608](https://doi.org/10.5281/zenodo.1935608). Licença: Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Valoração do Efeito (Para Custo-Benefício): [Caso a análise seja de custo-benefício, descreva como o efeito será monetizado, citando a fonte da Disposição a Pagar (WTP) e índices de atualização como IPCA]

6. ESTRATÉGIA ANALÍTICA E INCERTEZAS

Métrica Principal: [Defina o indicador final, geralmente a Razão de Custo-Efetividade Incremental (ICER)]

Análise de Sensibilidade:

Determinística (One-way): [Indique quais variáveis serão variadas individualmente para testar a robustez (ex: custos $\pm 25\%$, efeitos $\pm 10\%$)]

Probabilística (PSA): [Descreva o uso de distribuições de probabilidade e o número de simulações (ex: 10.000)]

Heterogeneidade: [Planeje análises por subgrupos, se viável (ex: por risco de cárie, renda ou tipo de dente)]

Softwares: [Liste os programas que serão utilizados para os cálculos e simulações]

7. RESULTADOS E DISSEMINAÇÃO

Plano de Apresentação: [Indique como os dados serão exibidos (ex: plano de custo-efetividade, curvas de aceitabilidade)]

Engajamento e Diálogo Deliberativo: [Descreva como os resultados serão discutidos com gestores, profissionais e sociedade civil]

Generalização: [Discuta a transferibilidade dos achados para outros contextos ou sistemas de saúde]